

O'QISHNING KASBIY MAHORATNI SHAKLLANTIRISHDAGI ROLI VA O'QISH TURLARINING TASNIFI

Moydinova Shohida Ismailjanovna

Andijon davlat chet tillari instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Insonning yoshi, ma'lumoti, tarbiyasidan qathi nazar, axborot olishning eng muhim usullaridan biri bu o'qishdir. Mehnat bozorining globallashuvi va xalqarolashuvi sharoitida ishlaydigan mutaxassis uchun turli manbalardan, shu jumladan xorijiy manbalardan ma'lumot olish malakasi kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan mezonlardan hisoblanadi.

Kalit so'zlar: "o'qish" tushunchasi, o'qish texnikasi, kasbga yo'naltirilgan o'qish, analitik o'qish, sintetik o'qish, tarjimali o'qish, tarjimasiz o'qish, o'rganuv o'qish, tanishuv o'qish, ko'z yugirtirib o'qish.

Chet til o'qitish muammolari bilan shug'ullangan metodist olimlarning tadqiqotlarida "o'qish" tushunchasiga berilgan turli ta'riflarini uchratish mumkin (I.M.Berman, L.P.Doblaev, I.A.Zimnyaya, Z.I.Klichnikova va boshqalar)[1]. Ushbu olimlar o'qishni tavsiflovchi jihatlarni ko'rsatib o'tganlar. Ular o'qishni odamlarning kundalik kommunikativ, ijtimoiy va mehnat faoliyatida muhim rol o'ynashini ta'kidlaydilar.

Shuningdek, o'qish reproduktiv faoliyatning shakli bo'lmish yozuv bilan integratsiyalashgan holda kechadi. O'qish paytida, tabiiyki, idrok etilgan ma'lumotni olish va qayta ishlash sodir bo'ladi. O'qiyotgan shaxs matndan kerakli va yangi ma'lumot olish uchun o'qigandagina o'qishdan ko'zlangan maqsadga erishiladi. O'qish texnikasini o'stirishga qaratilgan o'qish bundan mustasno, chunki u holda asosiy e'tibor o'qish texnikasiga oid ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan.

Matnni tushunishga qaratilgan jarayon badiiy, ilmiy-ommabop, va maxsus soxaga (kasbga) oid matnlarni o'qiganda kuzatiladi.

S.K. Folomkina “o’qish - bu til orqali fikrlarni shakllantirish va ifodalash usuli” degan fikrni olg’a suradi[6].

Nofilologik fakultetlarda chet til o’qitishda kasbga yo’naltirilgan o’qishning muhim xususiyati shundaki, unga mutaxassis faoliyatining dinamik ierarxik tuzilishining bir qismi deb qarash to’g’ri bo’ladi, lekin u kasbiy faoliyatni shakllantirishda yetakchi bo’la olmaydi. U faqat yordamchi vazifani bajarish mumkin. Bu faoliyat ta’limga va mustaqil ta’lim olishga bo’ysunadi. Chet tildagi kasbga yo’naltirilgan o’qish ta’limning muvaffaqiyati va kasbiy kompetentsiyani shakllantirishga ta’sir qilishi mumkin.

I.P.Osipova o’z tadqiqotlarida "kasbga yo’naltirilgan o’qish” tushunchasining ilmiy ta’rifini ishlab chiqqan[3]. Ammo uning ta’rifi bir oz muammoli, chunki u yuqoridagi atamani "axborotga bo’lgan ehtiyoj" (информационная потребность) tushunchasi bilan bog’lashga uringan. Biz bu ta’rifga qo’shilishimiz mumkin, ammo u biz tahlil qilayotgan o’qish turini to’liq aks ettirmaydi.

Yuqoridagi ma’lumotlar kasbga yo’naltirilgan o’qishni nafaqat kerakli ma’lumotlarni olish, balki olingan bilimlarni keyingi kasbiy faoliyatda qo’llash uchun amalga oshiriladigan o’qish turi sifatida ko’rib chiqish kerakligini taqozo etadi. Shu borada T.S.Serovanning ta’rifiga to’liq qo’shilishimiz mumkin. Uning ta’kidlashicha, “kasbga yo’naltirilgan o’qish - bu professional ma’lumot imkoniyati va ehtiyojlaridan kelib chiqadigan murakkab nutq faoliyati bo’lib, uning asosiy maqsadi tezkor yo’naltirilganlik va izlash, kasbiy bilim sohasida to’plangan tajribani qabul qilish va o’zlashtirishdir”[4].

Kasbga yo’naltirilgan o’qish - bu talabalarning axborot ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, chet tilidagi matnni idrok etish va tushunishga qaratilgan murakkab nutq faoliyati. Nutq faoliyatining ushbu turi, shubhasiz, o’zining ahamiyati va qulayligi nuqtai nazaridan yetakchi o’rinni egallaydi, chunki u bo’lajak mutaxassisga ilmiy-texnikaviy taraqqiyot sohasida va umuman texnik sohada bilim olishga imkon beradi.

Mutaxassislik bo’yicha chet tilda kasbga yo’naltirilgan matnlarni o’qiy olish katta ahamiyatga ega, chunki bunday matnlar egallanayotgan kasb bo’yicha asosiy

ma'lumot manbalaridan biridir. Ko'pincha texnik oliy o'quv yurtlari talabalari ilmiy konferentsiyalar, bitiruv loyihalari, amaliy mashg'ulotlar va berilgan mavzu bo'yicha muhokamalarga tayyorgarlik ko'rish uchun xorijiy manbalardan foydalanishlariga to'g'ri keladi.

Talaba kasbiy matnlar bilan mustaqil ishlashni o'rganishi ham lozim. O'qituvchi talabaning o'qish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va malakalarini shakllantirishga qaratilgan mustaqil faoliyatini boshqaradi.

Ye.N.Solovovanning so'zlariga ko'ra, o'qish mahorati akademik ko'nikmalarni shakllantirishdagi asosiy omil ekanligi haqidagi fakt o'zgarishsiz va aniq bo'lib qolmoqda[5].

Xorijiy adabiyotlarni o'qib axborot olish ko'nikmalarini rivojlantirish har qanday kasbiy faoliyat sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlashda zarurdir. Busiz mutaxassisning chet tilidagi kommunikativ kompetentsiyasini shakllantirish mumkin emas.

Chet tilidagi adabiyotlarni o'qish insonning dunyoqarashini kengaytiradi, unga kerakli bilimlarni beradi, nafaqat kasbiy, balki tili o'rganilayotgan mamlakatlarga xos, umumiy madaniy ma'lumotlarni ham o'qib o'rganish zamonaviy mutaxassis oldiga qo'yilgan vazifalardan biri hisoblanadi.

Ijtimoiy-madaniy va kasbiy yo'nalishdagi matnlarni o'qish ijtimoiy-madaniy kompetentsiyaning mohiyati, uning madaniyatlararo muloqot jarayonida tutgan o'rni, talabalarning chet tildagi tayyorgarlik darajasi, matnlarni idrok etish, tushunish va talqin qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, nofilologik oliygoh talabalarini tor profilli matnlar bilan ishlashga o'rgatishda ham muhim vosita bo'lib hizmat qiladi.

O'qishga o'rgatishning samarali texnologiyalarini ishlab chiqish uchun mavjud nazariyalarni tahlil qilish, nutq faoliyatining ushbu turi bilan bog'liq maqsadlarni ko'rib chiqish va o'qish turlarining mavjud tasnifini tanqidiy qayta ko'rib chiqishni taqozo etiladi.

Shuning uchun ham o'qish pirovard maqsad, va bu maqsadga erishish vositasidir. O'qishning maqsadlari metodik adabiyotlarda turlicha yoritilgan. A. A. Miroyubov o'qishdan maqsad ko'z bilan idrok etilgan axborotni anglash, semantik

bogʻlanishlarni ochib berish, axborotni tushunishdan iborat deb hisoblaydi. A. A. Veyzening fikricha, “oʻqishdan maqsad matndagi maʼlumotlarni ajratib olish va qayta ishlashdir”[2].

Turli tipdagi oʻquv yurtlaridagi chet tili oʻqitish maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, oʻqish turlarini tanlash maqsadga muvofiq. Metodik adabiyotlarda chet tilidagi oʻqish turlari quyidagi mezonlarga koʻra farq qilinadi: ona tilining ishtirok etishiga qarab tarjimali va tarjimasiz oʻqish; analiz va sintez elementlarning nisbatiga koʻra — analitik va sintetik oʻqish; oʻtkazilish joyiga qarab sinfda, auditoriyada, uyda oʻqish; majburiylik darajasiga koʻra, majburiy oʻqish va yordamchi oʻqish; tayyorgarlik darajasiga koʻra, qisman tayyorlangan, toʻla tayyorlangan va tayyorgarliksiz oʻqish turlari borligi aytib oʻtiladi.

Oliy oʻquv yurtlarida analitik, sintetik, tarjimali va tarjimasiz oʻqish turlari farqlanadi. Koʻzlangan maqsaddan kelib chiqib oʻqish turlari farqlanadi. Masalan, koʻz yugurtirib oʻqish maqola yoki kitob mavzusi haqida tasavvur hosil qilishga yoʻnaltirilgandir. Bu maʼlumotni olish uchun sarlavha yoki kichik sarlavhaga qarash, ayrim xatboshi (abzats) yoki gaplarni tez oʻqib chiqish, yaʼni maqola yoki kitobni koʻrib chiqish yetarli hisoblanadi.

Oliy taʼlimda tahliliy (analitik), tahlilsiz (sintetik), koʻz yugurtirib chiqish, tanishuv va sinchiklab oʻqish turlari koʻproq qoʻllanilsa, oʻrta umumtaʼlim maktablarida analitik va sintetik oʻqish ustuvorlikka ega[7].

Ilmiy va ilmiy-metodik adabiyotlar tahlili oʻqish turlarini tasniflashda turlicha yondashuvlar mavjudligini koʻrsatdi. Oʻqish turlarini umumlashtirib ifodalaganda oʻqishni shakliga koʻra (ichida oʻqish; ovoz chiqarib oʻqish), mantiqiy amallardan foydalanishiga koʻra (analitik, sintetik), matn mazmunini anglab olish darajasiga koʻra (intensiv va ekstensiv), maqsadiga koʻra (oʻrganuv, tanishuv, koʻz yugurtirib oʻqish va qidiruv oʻqish), tushunish darajasiga koʻra (toʻliq/batafsil va umumiy/global) turlari keltirilgan.

I.A.Bredixina oʻqishning turlarini farqlashda psixologik omillar, tashkil qilish shakli, oʻrganish darajasi va maqsadi kabi mezonlarni asos qilib oladi:

- 1) psixologik munosabat asosida (analitik va sintetik oʻqish);

- 2) ona tilining ishtirokiga ko'ra (tarjimali / tarjimasiz);
- 3) talabalarga beriladigan yordam darajasiga ko'ra (tayyorlangan/ tayyorlanmagan; lug'at bilan va lug'atsiz o'qish);
- 4) tashkil etish shakliga ko'ra (individual, frontal, sinfda / uyda o'qish);
- 5) material miqdori va o'rganish darajasiga ko'ra (intensiv /ekstensiv);
- 6) maqsadi va xarakteriga ko'ra (o'rganuv, qidiruv, tanishuv, ko'z yugurtirib o'qish).

Nofilologik fakultet talabalarining o'qish ko'nikmalarini egallashga bo'lgan qiziqishlari kelajakdagi o'zlari tanlagan kasbiy faoliyati bilan bog'liq. Shuning uchun matn tanlashda talabanning kasbiy yo'nalishini, kasbiga nisbatan qiziqish uyg'otishini hisobga olish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Берман И.М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах. Высшая школа, 1970. — 232 с. // Доблаев Л.П. Смысловая структура учебного текста и проблемы его понимания / Л.П. Доблаев. – М. : Педагогика, 1982. – 176 с. // Зимняя, И.А. Предметный анализ текста как продукта говорения // Смысловое восприятие речевого сообщения / Отв. ред. Т.М. Дридзе и А.А. Леонтьев. - М., 1976. - с. 57 - 64. // Клычникова З. И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке: -М.: Просвещение, 1983.-207с.

2. Вейзе А.А. Методика обучения чтению научно-технического текста. Минск: Мин. гос. пед. ин-т. иностр. яз. 1982 -95с.

3. Осипова И.П. Исследование профессионального чтения / И.П. Осипова // Изв. Самар. науч. центра РАН. – 2014. –№ 2 (3). – с. 578–582.

4. Серова Т.С. Теоретические основы обучения профессионально-ориентированному чтению на иностранном языке в неязыковом вузе : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. –Л., 1987. – 56 с.

5. Соловова Е. Н. Практикум к базовому курсу методики обучения иностранным языкам: учеб. пособие для вузов. – М.: Просвещение, 2004. – С. 192.

6. Фоломкина С.К. Обучение чтению в нефилологическом вузе. – М. : Высш. шк., 2001. – 243 с.

7. Xoshimov O', Yaqubov I. Ingliz tili o'qitish metodikasi, Toshkent, Sharq, 2003 yil. 170-172 bet.

8. Moydinova, S. I., & Gulomova, S. (2023). USING DIFFERENT TYPES OF EXERCISES IN TEACHING READING AT A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 2(3), 69-72.

9. Moydinova, S. I., & Abdurahmanova, I. (2023). METHODS OF WORKING WITH LEXICAL MATERIAL AT THE INITIAL STAGE OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 2(3), 73-76.

10. Moydinova, S. I., & Khakimova, K. (2023). USING INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH PRONUNCIATION FOR PRE-SCHOOL LEARNERS. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 2(3), 61-64.

11. Moydinova, S. I., & Bazarova, G. (2023). USING SONGS IN TEACHING ENGLISH FOR PRESCHOOL CHILDREN. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 2(3), 65-68.

12. Moydinova, S. I., & Abdumuminova, S. (2023). TYPES OF TEXTS BY SPECIALTY AND THEIR USAGE IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES. *“TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE”*, 1(1), 72-75.

13. Moydinova, S. (2022). COMPARATIVE STUDY OF NON-COMMUNICATIVE AND COMMUNICATIVE METHODS. *Thematics Journal of Education*, 7(1).